

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SAYLOV TIZIMI**Abdulxayev Ozodbek Abdulaziz o‘g‘li,***Toshkent davlat transport universiteti talabasi***Ilmiy rahbar: Xaydarova Marjona Olim qizi,***Toshkent davlat transport universiteti**“Xalqaro ommaviy huquq” kafedrasida o‘qituvchi assistenti*

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O‘zbekiston Respublikasining saylov tizimining mazmun mohiyati, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan saylov islohoti, saylov tizimining bosh qomusimizda aks ettirilganligi, uning funktsiya va prinsiplari, saylov tizimini shakillantirish tamoyillari, uning ommaga tatbiq etilishi, fuqarolarga qulaylik yaratish masalalari, saylov tizimini amalga oshirishdagi mas’ul organlar, saylovning o‘tkazilish muddatlari, hamda saylov tizimi borasidagi normativ huquqiy hujjatlar tahlil qilinib avvalgi saylov tizimi bilan taqqoslangan holda bir qancha taklif va tavsiyalar kiritildi.

Kalit so‘zlar: saylov prinsiplari, saylov okrugi, referendum, buliten, majoritar, proporsional saylov tizimi.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: В данном тезисе анализируются сущность избирательной системы Республики Узбекистан, проводимая в нашей стране избирательная реформа, избирательная система, отраженная в нашем основном словаре, ее функции и принципы, принципы формирования избирательной системы, ее реализация населением, вопросы создания удобств для граждан, органы, ответственные за реализацию избирательной системы, сроки проведения выборов, а также нормативные правовые акты, регулирующие избирательную систему, и вносятся ряд предложений и рекомендаций по сравнению с ранее действовавшей избирательной системой.

Ключевые слова: избирательные принципы, избирательный округ, референдум, бюллетень, мажоритарная, пропорциональная избирательная система.

ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Annotation: This thesis analyzes the essence of the electoral system of the Republic of Uzbekistan, the electoral reform being implemented in our country, the electoral system reflected in our main dictionary, its functions and principles, the principles of forming the electoral system, its implementation by the public, issues of creating convenience for citizens, the bodies responsible for implementing the electoral system, the terms of holding elections, as well as regulatory legal acts on the electoral system, and a number of proposals and recommendations are made in comparison with the previous electoral system.

Keywords: electoral principles, electoral district, referendum, bulletin, majoritarian, proportional.

Bugungi kunda mamlakatimizda davlat organlari ya'ni Prezident, Oliy Majlisning qonunchilik palatasi deputatlari, viloyat, tuman, shahar hokimlarini saylash majoritar saylov tizimi asosida amalga oshiriladi. Majoritar saylov 50+1% ovoz to'plagan nomzod saylovda g'alaba qozongan hisoblanib, o'z islohotini yuritishga vakolatli hisoblanadi. Shuningdek, 2023-yil 30-apreldagi referendum asosida qayta tahrirdan o'tkazilgan Konstitutsiyamizda ham aynan 22-bobi saylov tizimi haqida. Bobga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining 18 yoshga to'lgan har bir fuqarosi davlat hokimiyati vakillik organlariga saylash va saylanish huquqiga egadirlar. Shu asosda mamlakatimizda saylov tizimi umumiy, teng, to'g'ridan-to'g'ri hamda yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkaziladi. Har bir prinsip fuqarolarga qulaylik va ovoz berishda mustaqillik yaratish maqsadida ishlab chiqilgan.

Umumiylik prinsipi saylovda 18 yoshga to'lgan har bir fuqaro saylovda ishtirok etish huquqini ta'minlaydi. Saylovchilar ro'yxati hamda saylov o'tkazilish vaqtlari ham shu asosda ta'minlanadi. Tenglik prinsipi bu saylovda har bir qatnashchining ovozi bir xil kuchga ekanligini anglatadi. Yashirinlik prinsipi deganda saylov chog'ida chetdan qandaydir nazorat bo'lmasligi va begona kishilar ishtirokisiz ovoz berish imkoniyatini saylovchiga kafolatlaydi. Ochiqlik tamoyili esa saylov paytida huquqbuzarliklar sodir etilish ehtimolini cheklaydi. Barcha prinsiplar fuqarolar uchun o'z saylov huquqidan erkin foydalanishini kafolatlaydi. Saylov huquqi siyosiy huquqlar sirasiga kirganligi tufayli faqatgina O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchunгина amal qiladi. Boshqa bir chet el fuqarosi yoki apatridlar saylov huquqidan foydalana olmaydi. Shu bilan birga og'ir jinoyat sodir etib sud tomonidan ozodlikdan mahrum etilgan shaxslar hamda sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan shaxslar ham bu huquqdan vaqtincha cheklanadi.

Xalqaro amaliyotda saylov tizimining turli modellari mavjud, bular: majoritar va proporsionaldir. Agar saylovda ishtirok etayotgan nomzodlardan biri 50+1% ovoz to'plasa saylangan hisoblanadi, bu normaga hech bir nomzod loyiq ko'rilmasa eng ko'p ovoz to'plagan ikki nomzod qayta saylovda ishtirok etadi. Proporsional (mutanosiblik) saylov tizimida saylovchilar aniq bir shaxsaga emas, partiya uchun ovoz berishadi. AQSH davlati asosan proporsional saylov tizimidan foydalanadi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va "O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisga saylov to'g'risidagi" Qonuni saylov tizimining negizi bo'lib xizmat qiladi. Ma'lumot o'rniida bugungi kunda mamlakatimizda Liberal demokratik partiyadan nomzod sifatida g'alaba qozongan yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev faoliyat yuritmoqda. Referendum ham saylov tizimining yaxlit ko'rinishi hisoblanadi va yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizga ham referendum asosida o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Konstitutsiyamizning 9-moddasida ham referendum o'tkazilish tartibi belgilab o'tilgan.

Mamlakatimizda saylov tizimining mavjudligi demokratik davlat ekanligimizdan dalolat beradi. Negaki fuqarolar o'z xohishiga ko'ra mamlakat boshlig'ini hamda hokimlarni saylash huquqiga ega. Shu bilan birga, ba'zi qonun hujjatlarga o'zgartirish paytida ham fuqarolardan referendum asosida taklif va tavsiyalar qabul qilinadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari referendum yo'li bilan yangilangan Konstitutsiyamizdagi advokatura bobi hamda 1-moddadagi davlatga berilgan ta'rifdagi o'zgarishlar ham xalqning roziligidan o'tkazilgan.

O'zbekiston Respublikasining nisbatan eskiroq saylov tizimi haqida qisqacha mulohaza yuritadigan bo'lsak 1991-2000-yillarda O'zbekiston o'z milliy saylov tizimini yaratish jarayonida edi. Asosiy maqsadi mustaqil davlat sifatida siyosiy barqarorlikni ta'minlash bo'lgan. Shu sababli saylovlar asosan davlat nazorati ostida raqobatsiz o'tkazilgan. Nomzodlar soni kam, partiyalar esa deyarli bir yo'nalishda faoliyat yuritgan. So'nggi yillarda esa saylov tizimi sezilarli darajada erkinlashdi va ochiq tus oldi. 2019-yilda qabul qilingan Saylov kodeksi barcha jarayonlarni huquqiy asosga birlashtirdi. Endilikda fuqarolik jamiyati, kuzatuvchilar va ommaviy axborot vositalari faol ishtirok etmoqda. Nomzodlar o'rtasidagi raqobat allaqachon shakllanib ulgurgan.

Fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida saylov uchastkalari aholi yashash punktlariga yaqin joylarga o'rnatilmoqda. Bunday ishlarni amalga oshirishda Oliy Majlis tomonidan tashkil etilgan faoliyatining asosiy prinsiplari mustaqillik, qonuniylik, kollegialik va adolatlilikdan iborat bo'lgan O'zbekiston Respublikasining Markaziy saylov komissiyasi faoliyat olib bormoqda. Markaziy saylov komissiyasi

mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Abdugʻaniyevich Karimov tomonidan 1998-yil 30-aprelda qabul qilingan 613-sonli qarori asosidagi Oʻzbekiston Respublikasining Markaziy saylov komissiyasi toʻgʻrisidagi qonun bilan ish olib boradi. Markaziy saylov komissiyasi aʼzolari Qorqalpogʻiston Respublikasi Joʻqori Kengesining, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlarining tavsiyasi boʻyicha Qonunchilik palatasi va Senat tomonidan saylanadi. Unga prezident tavsiyasi boʻyicha saylanan rais boshchilik qiladi. Uning asosiy vazifalari Prezident, Oliy Majlis, mahalliy kengashlar saylovlarini tayyorlash va oʻtkazishni tashkil etish, saylovlarni qonuniy, erkin va adolatli oʻtishini taʼminlash, saylov jarayonida fuqarolarning huquqlarini himoya qilish, saylov komissiyalarining ishini muvofiqlashtirish va ularga uslubiy yordam koʻrsatish va soʻngida saylov natijalarini eʼlon qilish.

Koʻplab hollarda guvohi boʻlishimiz mumkinki, baʼzi saylov punktlarida ota-onalar yoki aka-ukalar oʻz yqinlari nomidan saylov bulitenini toʻldirishadi. Bu esa shaxning oʻz xohish irodasini erkin namoyon etishini cheklashi mumkin. Mana shunday noqonuniy va nomuvofiq ishlarni oldini olish maqsadida ommaviy axborot vositalari va Markaziy saylov komissiyasi salovlardan oldin turli video roliklar, axborot lavhalari va tushuntirish ishlarini olib borishmoqda. Negaki 18 yoshga toʻlgan har bir muomalaga layoqatli fuqaro oʻz fikrini matbuotda ham yaqinlari orasida ham erkin namoyon qilishlari kerak. Kelajakda oʻz xohish irodasi bilan ovoz bergan nomzodiga ishonishi va uning islohotlari yurt ravnaqiga rivoj qoʻshishiga amin boʻlishi zarur.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, yurtimizdagi demokratik saylov tizimini tubdan takomillashtirish maqsadida yoshlar oʻrtasida huquqiy targʻibot ishlari har yili oʻtkazilishi maqsadga muvofiq. Shuni aytib oʻtish kerakki, har bir oʻspirin voyaga yetgach oʻz fikrini saylov, referendum orqali, qonun loyihalari muhokamasi va davlat ishlarini boshqarishda ham erkin namoyon qilishi zarur. Shu maqsadda maktablardagi “Kamalak”, “Yoshlar ittifoqi” kabi tashkilotlar faoliyatini amalga oshirishda ustozlar va yetakchilar chuqur amaliyotlarni, xorij tajribalarini qoʻllashi darkor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. Oʻzbekiston Respublikasi Saylov kodeksi. <https://lex.uz/docs/-4386848>
3. O.T. Husanov. Konstitutsiyaviy huquq: darslik – Toshkent. 2022.